

Видавничо–поліграфічна справа в контексті розвитку сучасної освіти

Предметом дослідження є теоретичні та методичні основи процесу розвитку видавничо–поліграфічної справи в контексті розвитку сучасної Української освіти.

Метою дослідження є дослідження видавничо–поліграфічної справи в контексті розвитку сучасної Української освіти.

Методи дослідження. Під час написання статті використано сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, структурний, порівняльний, факторний, що дозволило реалізувати концептуальну єдність дослідження.

Результати роботи. Зроблено висновки, а саме що вкрай важливим етапом у видавничій галузі є забезпечення поповнення обігових коштів та пошук інвесторів (спонсорів) з інших сфер бізнесу і з їх допомогою вкладання грошей в українську книжку. Визначено особливості реалізації вітчизняної видавничо–поліграфічної справи України та пошук методів вдосконалення.

Доведено, що незважаючи на економічні негаразди, у суспільстві існує стабільно високий попит на добротну українську книгу: навчальну, наукову, пізнавальну, довідкову, художню тощо. Задовольнити цей попит не вдається не стільки через високу ціну книги, скільки через її географічну недоступність. Досліджено нагальну потребу у створенні, під егідою державних органів, потужної дистрибуторської мережі, яка б давала можливість «просунути» будь–яке українське видання – від столичного чи обласного видавництва – у великі й малі населені пункти країни.

Галузь застосування результатів. Освіта, видавничо–поліграфічна справа, друкарська, менеджмент, управління друкарським підприємством, стратегічне управління.

Висновки. Таким чином головною умовою покращення діяльності видавничої сфери в Україні є впровадження системних засад у видавничо–поліграфічну сферу для формування національного інформаційного простору новітньої України.

Ключові слова: інновації, дисципліни видавничої–поліграфічної справи, інформаційно–комунікаційні технології, освітня діяльність, інформаційна діяльність, друкарське підприємство.

Издательско–полиграфическое дело в контексте развития современного образования

Предметом исследования является теоретические и методические основы процесса развития издательско–полиграфического дела в контексте развития современного Украинского образования.

Целью исследования является исследование издательско–полиграфического дела в контексте развития современного Украинского образования.

Методы исследования. При написании статьи использованы совокупность научных методов и подходов, в том числе системный, структурный, сравнительный, факторный, что позволило реализовать концептуальное единство исследования.

Результаты работы. Сделаны выводы, а именно что крайне важным этапом в издательской отрасли является обеспечение пополнения оборотных средств и поиск инвесторов (спонсоров) из других сфер бизнеса и с их помощью вложения денег в украинскую книгу. Определены особенности реализации отечественного издательско–полиграфического дела Украины и поиск методов совершенствования.

Ключевые слова: инновации, дисциплины издательско–полиграфического дела, информационно–коммуникационные технологии, образовательная деятельность, информационная деятельность.

Область применения результатов. Образование, издательско–полиграфическое дело, менеджмент, управление печатным предприятием, стратегическое управление.

Выводы. Таким образом главным условием улучшения деятельности издательской сферы в Украине является внедрение системных принципов в издательско–полиграфическую сферу для формирования национального информационного пространства новейшей Украины.

Ключевые слова: печатное предприятие, издательско–полиграфическое дело, стратегия, развитие, функционирование, инвестиции.

DROK P.V.,
GORDEEV R.V.

Publishing and printing business in context development of modern education

The subject of research is theoretical and methodological foundations of the process of development of publishing and printing business in the context of the development of modern Ukrainian education.

The purpose of the study is to study publishing and printing business in the context of the development of modern Ukrainian education.

Research methods. During the writing of the article, a set of scientific methods and approaches, including systemic, structural, comparative, factorial, was used, which made it possible to realize the conceptual unity of the research.

Results of work. Conclusions have been made, namely that an extremely important step in the publishing industry is to ensure the replenishment of working capital and to find investors (sponsors) from other areas of business and through their investment in the Ukrainian book. The peculiarities of realization of the Ukrainian publishing and printing business of Ukraine and the search for methods of improvement are determined.

It has been proved that irrespective of economic negapazdy, y cyclopiltsvi icnye steadily high demand of na dobpotny ukraainckiy books: To satisfy this demand is not given so much through the high prices of the book, as much because of its geo– generous disadvantage. Nahalnu investigated potpebu y ctvopenni, under ehidoyu depzhavnyx bodies potyzhnoyi dyctpybytopckoyi mepezhi, yaka be davala mozhlyvict «ppocynyty» byd–yake ukpayincke vydannya – from ctolychnoho or oblacnoho vydavnytstva – y velyki and mali naceleni pynkty kpayiny.

Area of application of results. Education, printing, printing, management, printing company management, strategic management.

Conclusions. Thus, the main condition for improving the activity of the publishing sphere in Ukraine is the introduction of systematic foundations in the publishing and printing sphere for the formation of the national information space of modern Ukraine.

Keywords: innovations, disciplines of publishing and printing business, information and communication technologies, educational activity, information activity, printing enterprise.

Постановка проблеми. За останні роки процеси підготовки та виробництва друкованих засобів інформації зазнали і продовжують зазнавати значних змін. Кінець нинішнього століття у поліграфії супроводжувався великими змінами усіх способів друку, особливо це стосується офсетного плоского, що посідає перше місце у випуску друкованої продукції. Сучасний офсетний спосіб друку – це високо механізований та автоматизований спосіб, в якому більшість технологічних операцій (як у формних, так і в друкар-

ському процесі) виконуються практично без втручання людини або за мінімальною участю.

Ринок друкованої продукції останнім часом динамічно змінюється. Збільшується попит на багатокольорові високоякісні видання, випущені малими тиражами. Зросла і кількість виробників видавничо–поліграфічної продукції.

У таких умовах зростають вимоги до якості друкованої продукції; вони частково компенсуються впровадженням в Україні нових технологічних процесів, сучасного обладнання, нових досконалих

поліграфічних матеріалів, необхідного програмного забезпечення комп'ютерних систем. Але навіть професіоналу сьогодні нелегко розібратися у запропонованих зарубіжними виробниками та іншими дистриб'юторами різноманітних технологіях, системах, обладнанні, методах контролю, особливо за відсутності узагальнюючої інформації.

В Україні створено асоціацію видавців (об'єднує понад 80 видавництв і видавничих організацій), Українську асоціацію виробників поліграфічної продукції (у складі – 90 юридичних осіб), Асоціацію навчальних видавництв, Центр сприяння видавцям української книги, Асоціацію книгорозповсюджувачів, Асоціацію видавців та розповсюджувачів преси. Для координації зусиль, вироблення спільних позицій цих громадських структур створено Координаційну раду.

Ступінь дослідження проблеми. Проблемою обґрунтування теоретичних концепцій розвитку українського книговидавництва займаються багато всесвітньовідомих вчених в даній галузі, таких, як: О. Афонін, Н. Зелінська, М. Тимошик та багато інших. Однак проблема розвитку видавничо-поліграфічної справи в сучасних умовах розвитку України залишається актуальною і малодослідженою.

Мета статті. Пошук сучасних методів вдосконалення видавничо-поліграфічної справи в контексті розвитку сучасної Української освіти.

Виклад основного матеріалу. Події, що визначали стан книговидавничої галузі, хронологічно розвивалися так.

1990 року, у відповідь на проголошення Україною державного суверенітету, Росія в односторонньому порядку скоротила поставки в республіку товарів, визнаних нею як стратегічна сировина. Передусім це стосувалося паперу. Через що зупинялася діяльність цілого ряду видавництв. Саме тоді творча, наукова і видавнича еліта, згуртувавшись, своїм відкритим зверненням вирішила привернути увагу державних діячів і громадськості до можливої катастрофи національного книговидавництва.

5 липня 1991 року Президія Верховної Ради України прийняла постанову щодо державного захисту книговидавництва та преси України в умовах переходу до ринкової економіки, згідно з якою Кабінету Міністрів було доручено передбачити пільгове оподаткування видавництв та торговельних організацій, які видають і реалізують літературу, що виходить українською мовою. Як результат – із січня 1992 року від сплати податку звільнялися ті видавництва, що здійснювали випуск літератури україн-

ською мовою та мовами національних меншин, якщо ця література становила не менше 70 відсотків загального їхнього виробництва [19 с.112].

Таким мудрим рішенням тодішній Голова Верховної Ради України і майбутній перший Президент суверенної України Л. Кравчук назавжди увійшов в новітню історію українського друкарства, як прозорливий державний діяч, який посправжньому оцінив вагу і значення українського друкованого слова для становлення державності й утвердження української національної ідеї. Однак своєрідний ренесанс новітнього українського книговидавництва тривав недовго.

Сформований після виборів нового президента новий склад Кабінету Міністрів скасував цю пільгу для вітчизняних видавництв з 1 січня 1994 року. Українська книга в умовах різкого зменшення державного замовлення, відсутності дотацій та пільг ставала економічно не вигідною, а для багатьох видавців – і непотрібною [20, с.210].

Середина 90-х років увійде в новітню історію безрезультатною боротьбою українського книговидавництва за своє виживання і спробами його представників позитивно вирішити це питання через законодавче поле. У цю пору велася неприхована боротьба і в комісіях парламенту, і в міністерських коридорах, і серед видавців за підготовку цивілізованого Закону про видавничу справу.

На кінець 90-х років ставало однозначно зрозумілим, що розвиток книговидавничої галузі в державі гальмує недосконале законодавство, яке докорінно слід було змінювати.

Нині в Україні, всупереч вкрай несприятливому та шкідливому для майбутнього нації законодавству щодо книговидавничої галузі, шириться потужний інтелектуальний рух. Йдеться про те, що на початок третього тисячоліття у нас склався добрий гурт професійно підготовлених і рішуче налаштованих на працю видавців і друкарів різних форм власності, які вміло продовжують кращі традиції своїх попередників на книговидавничому полі, продукуючи немало гарних, конкурентоспроможних на європейському рівні книг. Окрім того, ці видавці та поліграфісти щораз голосніше заявляють про себе як згуртовану силу, яка налаштована, незважаючи на протидію певних кіл, відстоювати професійні й державні інтереси щодо захисту української книги в законодавчому плані [4, с.45].

Незважаючи на економічні негаразди, у суспільстві існує стабільно високий попит на добротну

українську книгу: навчальну, наукову, пізнавальну, довідкову, художню тощо. Задовольнити цей попит не вдається не стільки через високу ціну книги, скільки через її географічну недоступність. Постала нагальна потреба у створенні під егідою державних органів потужної дистрибуторської мережі, яка б давала можливість «просунути» будь-яке українське видання – від столичного чи обласного видавництва – у великі й малі населені пункти країни. Повсюди відчувається інформаційний вакуум щодо того, хто, де і що видає. В умовах, коли переважна більшість масових центральних і місцевих газет практично ігнорують інформацію, а тим більше рецензію на українську книгу, виникла необхідність у створенні (чи відновленні) друкованого органу на зразок колишнього «Друга читача», якому б надавалася державна підтримка, а його тематика мала б державницький характер [12, с.62].

За прикладом країн Західної Європи, Україна все більше починає відчувати вплив щорічного ярмаркового буму в книжковій справі. Вже визначилися чотири центри таких виставок-ярмарків – у Києві, Львові, Одесі і Харкові.

Історія прийняття в Росії безпрецедентних за своїми пільгами протекціоністських законодавчих актів і приведення тамтешніх законів у відповідність до міжнародних прав переконує, що це стало можливим не само по собі, а потребувало напруженої праці чималої групи авторитетних і наполегливих меценатів видавців і поліграфістів.

Нині існує Українська асоціація видавців (об'єднує понад 80 видавництв і видавничих організацій), Українська асоціація виробників поліграфічної продукції (у складі – 90 юридичних осіб), Асоціація навчальних видавництв, Центр сприяння видавцям української книги, Асоціація книгорозповсюджувачів, Асоціація видавців та розповсюджувачів преси. Для координації зусиль, вироблення спільних позицій цих громадських структур створено Координаційну раду.

Отже, схоже на те, що керівники структур все більше усвідомлюють свою відповідальність, глибше розуміють, що, лише згуртувавши сили, поєднавши наступальність, рішучість і професіоналізм, вдасться вивести українське книговидання на той рівень, якого воно заслуговує.

Економічна криза вплинула на всі галузі промисловості і, особливо, на видавничу діяльність. Проведений аналіз у видавничій сфері за період 2016–2017 роки показав погіршення дина-

міки розвитку, яка характеризується значними перепадами і зменшенням активності на книжковому ринку України. Зменшення фінансування у видавничу справу, вплив ринку поліграфічних видань та набуття видавничо-поліграфічному комплексу характеру з яскраво вираженими регіональними ознаками призвели до розширення номенклатури видань та зменшення їх накладу у окремих видавництвах [4, с.13].

На сьогодні до видавничо-поліграфічної сфери ставляться жорсткі вимоги – це випуск друкованих засобів масової інформації за технологією «Print-on-demand», тобто в режимі реального часу. Вплив глобальної інформатизації привів до створення нової моделі видавничо-поліграфічного комплексу – комп'ютерно-інтегровані видавничо-поліграфічні системи та комплекси.

На сьогодні книжковий ринок України характеризується тим, що книга поступово почала втрачати «лице» у вигляді: художньо-технічного оформлення, якості та змісту поліграфічних видань тощо, і як результат втрати національної та виховної функції, що спонукає виникненню державотоварних проблем. Однією з причин є інтенсивний розвиток інтернет- та медіатехнологій, що частково створили передумови витіснення друкованих видань. Проте впровадження у народному господарстві України комп'ютерно-інтегрованих видавничо-поліграфічних систем і комплексів дозволить забезпечити випуск друкованих видань високої якості та й у режимі реального часу з використанням принципу «Print-on-demand».

Насамперед, роль держави полягає в економічній підтримці підприємств, сприяти розвиватися та розповсюджуватися україномовній книжці в українській індустрії власної держави. Не оминемо проблему заповнення в Україні імпортного книжкового товару з Росії за значно дешевшу ціну, що зумовлює витіснення української книжки з українського прилавку. Приблизно 70% імпортованої книжкової продукції ввозиться без оплати мита і податків. Українське книговидання має змогу усунути свого конкурента на власному ринку, проте слід вирішити багато важливих проблем щодо покращення системи кредитування, знаходження методів спонсорвання видавничих проектів.

Президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, Олександр Афонін зазначає, що книжкові торговельні мережі перебувають в залежності від російського бізнесу, тому що їхній

асортимент продукції складає 80–90% провідних російських видавництв і, як правило, в них домінує розважальна, гуманітарна, наукова книги, а також різні підручники для середньої і вищої школи. Упродовж уже декількох останніх років кількість книг-рентень і книжкових яток постійно зменшується, ще в 1990 р. – 4 тис., а в 2009 р. – 600 [1, с.45].

Сьогоднішній ринок наповнений сучасною літературою таких письменників, як: брати Д. і В. Капранови, О. Забужко, М. Матіос, Ю. Андрухович, І. Роздобудько. Вони стали відомими не тільки українському читачеві, але й здобули велику популярність у Європі, завдяки перекладам творів на польську, німецьку, чеську, хорватську, французькі мови.

Книжкову галузь необхідно кредитувати, а для цього потрібно давати кошти видавцям в кредит під доступний відсоток, також створити систематично налагоджену систему книгорозвитку щодо жанрових різновидів, щоб видавець зміг збільшувати обсяги назв видань. Наприклад, у Росії, навіть в період кризи, обсяг літератури постійно збільшується і якість видання не погіршується, а навпаки, продають з кращим оформленням [2, с.43].

Як зазначає О. Афонін «Книга – продукт соціальний, і будь-які потрясіння, що відбуваються у суспільстві, одразу ж знаходять своє відображення у зниженні купівельного інтересу до книги» [1, с.346].

З 18 вересня 2008 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки книговидавничої справи в Україні» і цей закон буде діяти до 1 січня 2015 року щодо надання пільг у кредитуванні. Відповідно, видавці і книгорозповсюджувачі будуть звільнені від ПДВ на прибуток у виготовленні книжкової продукції [див. Додаток А].

У першому кварталі 2009 року за назвами складає 40%, а от в другому кварталі лише 25%.

Порівнюючи випуск друкованої продукції у перших кварталах 2008 і 2009 рр. (Рис. 1.2), то тут ми бачимо незначну різницю. За даними Книжкової палати України у I-ому кварталі 2009 р. вийшло – 10 523 назв книг і брошур, накладом 21 412,4 тис. пр., то в 2008р. – 8 949 назв, накладом – 20 582 тис. пр. [3, с.15].

Випуск книг і брошур видавництвами та видавничими організаціями за 2008–2009 роки (Рис.1.4) також суттєво на них відзначилася кризова ситуація, оскільки видавництвами з державною формою власності: кількість видань у 2008р. випущено – 365 друк.од., у 2009 р. – 403

друк.од.; видавництва іншої форми власності: у 2008 р. – 1416 друк.од., у 2009 р. – 1 589 друк.од.; видавничі організації: з державною формою власності у 2008р. – 2 445 друк. од.

Зрозуміло, що вплив мультимедійних та Інтернет-технологій мають суттєвий вплив на сучасного читача, оскільки різко знизилось бажання до читання, проте книга – це продукт матеріальний, що живе вічно і потрібно все зробити, щоб її купувало більший відсоток населення. Для цього необхідно суттєво поповнити бібліотечні фонди, книгарні; розробити сайти на кожне видавництво чи поліграфічне підприємство з постійно оновленою каталогізацією нових видань, щоб читач зміг бачити нову інформацію, а не ту сторінку на якій вже рік залишається все без змін, хоча щомісячне поповнення відбуваються у видавництві. Необхідно постійно впливати і заохочувати споживачів новою інформацією, так би мовити «положити їм на стіл», книгорозповсюджувачі не повинні сидіти на місці. Зважаючи на те, що зараз інформація працює в усіх ЗМІ, без піар повідомлення не буде дієвим [11, с.35].

Сьогодні, через надзвичайно високий рівень витрат на підготовку та виготовлення видавничої продукції, високі поштові та транспортні витрати, кредиторську заборгованість юридичних осіб видавничих підприємств, стан книговидавання не швидко зміниться.

Слід сказати, що для вирішення розв'язання видавничих проблем в Концепції пропонується: створення каталогу «Книги, що є в наявності та друкуються», як це взято з прикладу на Заході під назвою «Books in Print»; захист інформації від утисків влади; створення нових робочих місць у видавничій сфері (як правило, один редактор працює в особі редактора та коректора, виконуючи функцію два в одному), а також направити світоглядне бачення громадянина щодо національності та патріотизму.

Висновки

Аналізуючи сказане вище можна констатувати про необхідність формування системної класифікації виробничих та соціально-політичних причин, що зумовлюють стан видавничої діяльності в Україні, розкрити їх прямиий та опосередкований вплив на показники і як результат сформулювати системні засади ефективності функціонування видавничої сфери.

Таким чином головною умовою покращення діяльності видавничої сфери в Україні є впровадження системних засад у видавничо-поліграфі-

фічну сферу для формування національного ін-формаційного простору новітньої України.

Отже, вкрай важливим етапом у видавничій галузі є забезпечення поповнення обігових коштів та пошук інвесторів (спонсорів) з інших сфер бізнесу і з їх допомогою вкладання грошей в українську книжку.

Список використаних джерел

1.Афонін О. Проблеми, що хвилюють українських видавців і книгорозповсюджувачів [Електронний ресурс] / О.В. Афонін. – Режим доступу: <http://uabooks.info/ua/experts/?pid=3310>

2.Тимошик М. Її величність – книга / Тимошик М. – К., 1999. – 308 с.

3.Тимошик М. Тенденції сучасного українського книговидання / Тимошик М. // Вісник Книжкової палати. – 2001. – № 7.

4.Тимошик М. Українське друкарство у дзеркалі Харківського Міжнародного фестивалю «Світ книги–2001»: набутки, тенденції, проблеми / Тимошик М. // Друкарство. – 2001. – № 3. – С. 4–7.

5.Видавнича справа в Україні. 1991–1996: Бібліографічний покажчик. – К., 1996. – С. 5

6.Законодавство в світі книги: шляхи реалізації в Україні рекомендацій Ради Європи: Матеріали Міжнародної конференції. Київ, 21–22 квітня 1997 р. – К., 1998. – 120 с.

7.Зелінська Н. В. // Поліграфія і видавнича справа. – 2008. – № 1. – С. 9–17. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pivs_2008_1_5

8. Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформаційної, видавничої та бібліотечної справи: Тематична добірка: У 2 ч. Ч. 2. Правове регулювання у сфері видавничої та бібліотечної справи. – К., 2000. – 234 с.

9.Про захист національного ринку книговидання: Матеріали слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань культури і духовності. – К., 2000. – 115 с.

10.Національна книга: нинішній стан, його причини, наслідки і перспективи. – К., 2000. – 16 с.

11.Родик К. Невивчені уроки Ситіна або «гоголізація» триває. / Родик К. // – К., 2000. – 174 с.

12.Тимошик М. Ситуація у видавничій справі ви-йшла з–під контролю держави: післямова до Всеукраїнських загальних зборів видавців, поліграфістів і книгорозповсюджувачів / Тимошик М. // Друкарство. – 2000. – № 4. – С. 4–7.

13.Тимошик М. Ситуація у видавничо–поліграфічній справі вселяє стриманий оптимізм: післямова до Всеукраїнських зборів видавців / Тимошик М. // Друкарство. – 2000. – № 4. – С. 6–8.

14.Дубровіна Л. А. Архівознавство: підруч. для студ. вищ. навч. закладів України / Дубровіна Л. А., Калакура Я. С., Боряк Г. В., Климова К. І., Ляхоцький В. П. – К.: КМ «Академія», 1998. – 316 с.

15. Емышева Е. М. Генеральный регламент – начало законодательного регулирования системы организации управления и делопроизводства // Делопроизводство / Е. М. Емышева. – М.: РГГУ, 2003. – № 1. – С. 103–110.

16.Ковальський Н. П. Источники по социально–экономической истории Украины XV–XVIII вв.: Структура источниковой базы / Н. П. Ковальський. – Днепропетровск, 1982. – 69 с.;

17.Тимошик М. Тенденції сучасного українського книговидання /Тимошик М.// Вісник Книжкової палати. – 2001. – № 7.

18.Палеха Ю. І. Історія діловодства (документознавчий аспект) : навч. посіб. / Палеха Ю. І, Леміш Н. О. – Київ : Ліра–К, 2011. – С. 84–123.

19.Рубан Г. За дальше удосконалення стилю роботи державного і господарського апарату / Г. Рубан // Наук.–інформ. бюл. Архів, упр. УРСР. – 1964. –№5, –С. 17–21.

20.Тимошик М. Українське друкарство у дзеркалі Харківського Міжнародного фестивалю «Світ книги–2001»: набутки, тенденції, проблеми // Друкарство. – 2001. – № 3. – С. 4–7.

21.Законодавство в світі книги: шляхи реалізації в Україні рекомендацій Ради Європи. Матеріали Міжнародної конференції. (Київ, 21–22 квітня 1997 р). –К., 1998. – 120 с.

22. Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформаційної, видавничої та бібліотечної справи. Тематична добірка: У 2 ч. Ч. II. Правове регулювання у сфері видавничої та бібліотечної справи. – К., 2000. – 234 с.

References

1. Afonin O. Problemy, shcho khvyluiut ukrainskykh vydavtsiv i knyhorozpovsiudzhuvachiv [Elektronnyi resurs] / O.V. Afonin. – Rezhym dostupu: <http://uabooks.info/ua/experts/?pid=3310>

2. Timoshik M. Its Inline – a book / Timoshik M. – K., 1999. – 308 s.

3. Timoshik M. Tengentsii sychasnohogo ukrainkygo ksvogovydannya / Timoshik M. // The History of the Book of Books. – 2001. – No. 7.

4. Timoshik M. Ukrainske dpykaptvo y dzepekalli Xarkivkogo Interdistinal Fectival «The Book of the Year 2001»: nabytok, tengden, pobablami / Timoshik M. // Dpykaptvo. – 2001. – No. 3. – С. 4–7.

5. Publishing in Ukraine. 1991–1996: bibliographical index. – K., 1996. – P. 5

6. Legislation in the world of the book: ways of implementing the recommendations of the Council of Europe in Ukraine: Materials of the International Conference. Kyiv, April 21–22, 1997 – K., 1998. – 120 p.

7. Zelinska N. V. // Polihrafiia i vydavnycha sprava. – 2008. – № 1. – S. 9–17. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pivs_2008_1_5

8. Legislative and normative documents of Ukraine in the field of information, publishing and librarianship: Thematic compilation: At 2 pm Part 2. Legal regulation in the field of publishing and librarianship. – K., 200. – 234 p.

9. On the protection of the national market of book publishing: Materials of hearings in the Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on issues of culture and spirituality. – K., 2000. – 115 p.

10. National Book: Current State, its Causes, Consequences and Prospects. – K., 200. – 16 s.

11. Rodik K. Uninvolved Sytin's lessons or «gogolization» continues. / Rodik K. // – K., 2000. – 174 pp.

12. Tymoshyk M. The situation in the publishing business came out of control of the state: an afterword to the All-Ukrainian general meeting of publishers, printers and booksellers / Tymoshik M. // Printing. – 2000. – No. 4. – P. 4–7.

13. Timoshik M. The situation in the publishing and printing business inspires restrained optimism: an afterword to the All-Ukrainian Assembly of Publishers / Tymoshik M. // Printing. – 2000. – No. 4. – P. 6–8.

14. Dubrovina L. A. Archival studies: underground. for studio higher tutor institutions of Ukraine / Dubrovina L. A., Kalakura Ya S., Boryak G. V., Klimova K. I., Liahotsky V. P. – K.: KM «Academy», 1998. – 316 p.

15. Emsheva EM General regulations – the beginning of the legislative regulation of the organization of management and office work II. Clerical work / E. M. Emysheva. – M.: RGGU, 2003. – No. 1. – P. 103–110.

16. Kovalsky N.P. Sources on the socioeconomic history of Ukraine in the XV–XVIII centuries: Structure of the source base / N. P. Kovalsky. – Dnipropetrovsk, 1982. – 69 s.;

17. Timoshik M. Trends in contemporary Ukrainian book publishing / Timoshik M. // Book of the Book. – 2001. – No. 7.

18. Palekha Yu. I. History of office work (documentary aspect): teaching. manual / Palekha Yu. I., Lemish N. O. – Kyiv: Lira-K, 2011. – P. 84–123.

19. Ruban G. For Further Improvement of the Style of the State and Economic Apparatus / G. Ruban // Nauk. – inform bullet Archive, exercise USSR – 1964. – №5, – P. 17–21.

20. Tymoshyk M. Ukrainian printing in the mirror of the Kharkiv International Festival «World Book–2001»:

Acquisitions, Trends, Problems // Printing. – 2001. – No. 3. – P. 4–7.

21. Legislation in the world of the book: ways to implement the recommendations of the Council of Europe in Ukraine. Materials of the International Conference. (Kyiv, April 21–22, 1997). – K., 1998. – 120 p.

22. Legislative and normative documents of Ukraine in the field of information, publishing and librarianship. Thematic compilation: At 2 pm Part II. Legal regulation in the field of publishing and library business. – K., 2000. – 234 pp.

Дані про автора

Дрок Павло Валерійович,

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри документознавства Фінансово–гуманітарного факультету ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»

e-mail: drok_pavlo@ukr.net

Гордєєв Роман Валентинович,

кандидат технічних наук, викладач кафедри документознавства Фінансово–гуманітарного факультету ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»

e-mail: drok_pavlo@ukr.net

Данные об авторе

Дрок Павел Валерьевич,

кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры документоведения Финансово–гуманитарного факультета ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький ГПУ имени Григория Сковороды»

e-mail: drok_pavlo@ukr.net

Гордєєв Роман Валентинович,

кандидат технических наук, преподаватель кафедры документоведения Финансово–гуманитарного факультета ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький ГПУ имени Григория Сковороды»

e-mail: drok_pavlo@ukr.net

Data about the authors

Pavlo Drok,

Istoricnih of candidate of sciences, Senior vkladach chair dokumentoznavstva Finansovo–gumanitarnogo faculty DVNZ «Pereiaslav–Khmelytskyi DPU imeni Grigoriya Skovoroda»

e-mail: drok_pavlo@ukr.net

Roman Gordeev,

Technical of candidate of sciences, vkladach chair dokumentoznavstva Finansovo–gumanitarnogo faculty DVNZ «Pereiaslav–Khmelytskyi DPU imeni Grigoriya Skovoroda»

e-mail: drok_pavlo@ukr.net